

УДК 659.4

DOI 10.5281/zenodo.18872826

Вдовица В. Е., Стефани М. М.

Вдовица Виолетта Евгеньевна, Государственный университет управления, д. 99, Рязанский проспект, Москва, Россия, 109542. E-mail: mmstefani@mail.ru.

Стефани Мария Максимовна, Государственный университет управления, д. 99, Рязанский проспект, Москва, Россия, 109542. E-mail: mmstefani@mail.ru.

Подходы к формированию территориального бренда малого исторического города Городец

Аннотация. Статья посвящена разработке и теоретическому обоснованию рекламного проекта по продвижению территориального бренда малого исторического города Городец в Нижегородской области. Территориальный брендинг рассматривается как инструмент стратегического управления, способный объединить культурный код, экономический потенциал и современные коммуникационные механизмы для обеспечения устойчивого роста малых городов. Методологическую основу работы составил вторичный анализ российских и зарубежных материалов по теме геобрендинга. На основе полученных данных предложена авторская концепция бренда «Мастерская на Волге», ориентированная на интеграцию историко-культурного наследия и креативных индустрий. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий продвижения малых исторических городов России.

Ключевые слова: территориальный брендинг, геобрендинг, малые города, Городец, туристическая привлекательность, креативные индустрии, рекламный проект, территориальная идентичность.

Vdovitsa V. E., Stephanie M. M.

Vdovitsa Violetta Evgenievna, State University of Management, 99 Ryazansky Prospekt, Moscow, Russia, 109542. E-mail: mmstefani@mail.ru.

Stephanie Maria Maksimovna, State University of Management, 99 Ryazansky Prospekt, Moscow, Russia, 109542. E-mail: mmstefani@mail.ru.

Approaches to forming the territorial brand of the small historical town of Gorodets

Abstract. This article explores the development and theoretical justification of an advertising project to promote the territorial brand of the small historic town of Gorodets in the Nizhny Novgorod Region. Territorial branding is considered a strategic management tool capable of combining cultural codes, economic potential, and modern communication mechanisms to ensure the sustainable growth of small towns. The methodological basis of the study is a secondary analysis of Russian and international materials on geobranding. Based on the data obtained, the author proposes a brand concept for "Workshop on the Volga," focused on integrating historical and cultural heritage with creative industries. The results of the study can be used in developing promotional strategies for small historic towns in Russia.

Key words: territorial branding, geobranding, small towns, Gorodets, tourist appeal, creative industries, advertising project, territorial identity.

В условиях трансформации региональной экономики и усиления конкуренции между территориями за инвестиции и туристические потоки особую актуальность приобретает разработка и продвижение территориальных брендов [6, с. 159]. Малые исторические города России занимают особое место в социально-экономическом пространстве страны: по данным переписи населения 2020 года, в Российской Федерации насчитывается 801 малый город с численностью населения менее 50 тыс. человек, что составляет более 71 % всех городов страны [3]. Вместе с тем более 70 % малых и средних городов испытывают депопуляцию, а средний ежегодный темп снижения численности населения достигает около 3 %. Наряду с этим малые города обладают значительным потенциалом — экологической привлекательностью, устойчивыми социальными связями и выраженной локальной идентичностью.

Государственная политика последних лет усиливает возможности развития городов: реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» ставит цель увеличить число поездок по стране до 140 млн к 2030 году и обеспечить создание 4,7 млн рабочих мест [13]. Дополнительный импульс придает развитие креативных индустрий: их вклад уже превышает 6 трлн рублей, а к 2030 году доля в экономике должна составить не менее 6 %. В этих условиях территориальный брендинг рассматривается как инструмент стратегического управления развитием, способный объединить культурный код, экономический потенциал и современные коммуникационные механизмы продвижения, обеспечивая малым городам, включая Городец, реальные возможности

для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности.

Городец располагается в центральной части Нижегородской области на правом берегу Волги и обладает выгодным географическим положением относительно областного центра. Территория муниципального округа характеризуется развитой природно-рекреационной базой, включающей лесные массивы, притоки Волги и особо охраняемые природные территории [8]. Климатические условия позволяют развивать круглогодичные туристические и событийные форматы. Город ежегодно посещают сотни тысяч гостей, что подтверждает устойчивый интерес к культурно-историческим маршрутам [9].

Демографическая ситуация отражает общерегиональные тенденции: умеренный уровень рождаемости, превышение смертности и миграционный отток молодежи в крупные города. Отсутствие высших учебных заведений усиливает данный процесс, формируя кадровый дефицит и ограничивая потенциал инновационного развития. Экономическая структура города носит диверсифицированный характер. Существенную роль играют обрабатывающие производства, судостроение, переработка сельхозпродукции, а также традиционные народные промыслы — городецкая роспись, пряничное производство, золотное шитье [11]. Развитие малого предпринимательства формирует дополнительный вектор роста.

Историческое развитие Городца формирует многослойную идентичность. Основанный в XII веке как оборонительный форпост, город впоследствии трансформировался в ремесленно-купеческий центр Волги. Значимыми элементами исторической памяти являются имя Александра Невского, Феодоровский монастырь, земляной вал древней крепости, а также традиции иконописи и народных промыслов. Символика города — герб и флаг — закрепляют ключевые смыслы

через образы волны, ладьи и геральдической палитры [10]. Современные проекты благоустройства и дизайн-код музейного квартала демонстрируют успешную интеграцию исторических мотивов в актуальную городскую среду. Событийный календарь, включающий фестивали ремесел, праздники древнего города и гастрономические мероприятия, усиливает эмоциональную вовлеченность аудитории. Таким образом, идентичность Городца строится на синтезе древнерусского наследия, ремесленной культуры и современной культурной политики.

На основе проведенного анализа разработана концепция территориального бренда «Мастерская на Волге». Центральным коммуникационным сообще-

нием кампании становится формула «Городец — ремесло, ожившее в руках», транслирующая идею преемственности традиций и их современного развития (рис. 1). Основная идея заключается в продвижении образа «живого ремесла» — города, где культурное наследие активно вовлечено в экономический оборот и повседневную жизнь. Для местных жителей и туристов акцент делается на эмоциональной составляющей — возможности прикоснуться к подлинной культуре и стать участником творческого процесса. Для предпринимателей и инвесторов — на потенциале ремесленной экономики, развитии креативных кластеров, формировании новых рабочих мест и экспортных возможностях.

Рис. 1. Символ концепции «Мастерская на Волге» (разработано авторами)

Структура концепции носит кластерный характер и предполагает создание экосистемы мастерских, резиденций, фестивалей и образовательных программ. Офлайн-направление кампании ориентировано на формирование визуального и эмоционального присутствия бренда в регионе. Ключевым инструментом становится наружная реклама, размещаемая на въездах в город, вдоль федеральной трассы М7 и по маршруту «Нижний Новгород — Городец» (рис. 2). Данные локации выбраны с учетом интенсивности

транспортного потока и высокой видимости, что обеспечивает широкий охват аудитории — как местных жителей, так и туристов. Визуальная концепция баннеров строится на использовании элементов фирменного стиля: традиционных городских розанов, динамичного силуэта лошади и волжской линии, символизирующей движение, энергию и историческую преемственность. Наружная реклама выполняет не только информационную, но и имиджевую функцию, закрепляя в сознании аудитории ассоциацию

города с живым ремеслом и крупным культурным событием — Всероссийским фестивалем народных художественных

промыслов «Мастеров народных братство».

Рис. 2. Рекламный баннер для г. Городец (разработано авторами)

Дополнительным офлайн-каналом выступают региональные печатные СМИ, такие как «Городецкий вестник» и «Земля Нижегородская». Их аудитория характеризуется высоким уровнем доверия, что особенно важно для формирования устойчивого позитивного образа территории. Формат публикаций предполагает размещение развернутых аналитических статей, интервью с мастерами, репортажей о подготовке фестиваля, материалов о развитии ремесленного предпринимательства и перспективах креативной экономики. Такой контент способствует укреплению локальной идентичности, формированию чувства сопричастности жителей к реализации бренда и созданию позитивного информационного фона вокруг проекта.

Digital-направление кампании играет ключевую роль в расширении географии охвата и формировании устойчивого информационного поля [14, с. 387]. Центральным элементом цифровой инфраструктуры становится интерактивный лендинг. Сайт аккумулирует информацию о мастерских, фестивале, туристиче-

ских маршрутах, образовательных инициативах и инвестиционных возможностях. Важной особенностью платформы является обеспечение бесшовного пользовательского опыта: посетитель может зарегистрироваться на мастер-класс, забронировать участие в мероприятиях, приобрести сувенирную продукцию, оформить заявку на участие в деловой программе или получить консультацию по инвестиционным проектам. Инвестиционный раздел сайта содержит данные об экономическом потенциале ремесленного кластера, мерах государственной поддержки, перспективах развития инфраструктуры и примерах успешных кейсов, что повышает прозрачность и привлекательность территории для бизнеса.

Значимую роль играют и социальные сети («ВКонтакте», «Телеграм», Rutube), где формируется активное онлайн-сообщество вокруг бренда [5, с. 136]. Контент-стратегия строится на принципах сторителлинга, визуальной выразительности и вовлечения аудитории. Публикуются видеоролики о процессе создания изделий, интервью с мастерами, за-

кулисные материалы подготовки фестиваля, анонсы маршрутов выходного дня и образовательных программ. Прямые трансляции с площадок фестиваля обеспечивают эффект присутствия и расширяют аудиторию события за пределы региона. Использование интерактивных форматов — опросов, конкурсов, пользовательского контента — усиливает вовлеченность, стимулирует вирусное распространение информации и направляет трафик на официальный сайт проекта [7, с. 102].

Событийный компонент кампании объединяет культурный, туристический и экономический потенциал города [12, с. 898]. Центральное событие — фестиваль «Мастеров народных братство» — организуется на территории «Слободы народных промыслов» и набережной Волги, что подчеркивает связь бренда с природным и историческим контекстом. Пространственная структура фестиваля включает торговые ряды, зоны мастер-классов, гастрономические площадки, сцену для концертной программы и интерактивные зоны для семейного отдыха. Посетители получают возможность не только приобрести изделия, но и лично поучаствовать в ремесленных практиках, что усиливает глубину туристического опыта, повышает уровень эмоционально-

го вовлечения и увеличивает среднее время пребывания в городе.

Инвестиционная составляющая бренда реализуется через деловую программу «Экспортный диалог: потенциал ремесленного предпринимательства». Экспертные сессии, панельные дискуссии и стратегические мозговые штурмы посвящены вопросам выхода ремесленных предприятий на внешние рынки, инструментам государственной поддержки и перспективам формирования креативного кластера. Деловая программа способствует трансформации имиджевых коммуникаций в реальные экономические контакты, партнерства и инвестиционные соглашения, закрепляя эффект рекламной кампании в долгосрочной перспективе.

Дополнительным инструментом укрепления бренда выступает выпуск сувенирной продукции и фирменного мерча [1, с. 23]. Кружки, текстильные изделия, магниты, расписные пряники и другие товары с элементами айдентики выполняют функцию материального носителя бренда «Мастерская на Волге» (рис. 3). Интеграция QR-кодов с переходом на сайт проекта обеспечивает синхронизацию офлайн- и онлайн-коммуникаций, расширяет цифровой охват и формирует канал обратной связи с аудиторией.

Рис. 3. Брендированная сувенирная продукция для г. Городец (разработано авторами)

Проведенное исследование подтвердило, что территориальный брендинг является эффективным инструментом стратегического развития малого исторического города. Анализ социально-экономического состояния Городца выявил наличие конкурентных преимуществ при существовании демографических и инфраструктурных ограничений. Исследование параметров идентичности позволило выделить устойчивый культурный код, основанный на ремесленной традиции и волжской истории. Разработанная концепция «Мастерская на Волге» интегрирует историческое наследие и современные форматы участия, формируя деятельную модель взаимодействия с территорией. Предложенный рекламный проект обеспечивает практический механизм продвижения бренда и достижения

измеримых социально-экономических результатов [4, с. 112].

Перспективы дальнейших исследований связаны с оценкой долгосрочного влияния территориального бренда на миграционные процессы, предпринимательскую активность и качество городской среды [2, с. 25]. Дополнительным направлением может стать разработка методики количественной оценки эффективности геобрендинга в малых городах. Таким образом, комплексный подход к разработке территориального бренда позволяет рассматривать Городец не только как хранителя исторического наследия, но и как динамично развивающуюся «мастерскую» современной России, способную соединять традицию и инновацию в устойчивой модели развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авилова Н.Л., Скабеева Л.И., Чурилина И.Н., Нехайчук Д.В. Сувенирная продукция как фактор развития туристских дестинаций // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. №2. С. 21–31. DOI 10.5281/zenodo.7983223.
2. Аргир А.А., Сенченкова О.С. Продвижение регионов через аутентичный территориальный брендинг России // Вестник науки. 2025. №10 (91). С. 20–27.
3. Всероссийская перепись населения 2020 // ФАДН РОССИИ. 2023. URL: <https://fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/> (дата обращения: 18.02.2026).
4. Гененко О.Н., Мирошниченко Е.В., Ряднова С.А. Инструменты эффективного брендинга территории: теоретический аспект // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 1(62). С. 109–114. DOI 10.25683/VOLBI.2023.62.543.
5. Зайцева А.С. Брендинг российских городов: теоретические основы и практическая реализация // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2025. №2. С. 126–147. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2025-2-126-147.
6. Исаева Д.Д., Поляков В.А. Маркетинг территории, как инструмент устойчивого развития региона // Экономика и бизнес: теория и практика. 2025. №12 (130). С. 159–165. DOI 10.24412/2411-0450-2025-12-159-165.
7. Ишимов Д.В. Методы повышения вовлеченности аудитории в рамках digital-маркетинговых кампаний // Символ науки. 2025. №2-2. С. 99–106.
8. Климат и природные ресурсы // Официальный сайт Администрации Городецкого Района. URL: <https://gorodets-adm.ru/spravochnaya-informatsiya/klimat-i-prirodnye-resursy/> (дата обращения: 18.02.2026).
9. Отчет о деятельности Управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального округа 2023 // Городецкий муниципальный округ Нижегородской области. URL: <https://gorodets.nobl.ru/documents/other/191111/> (дата обращения: 18.02.2026).
10. Официальные символы // Официальный сайт Администрации Городецкого Района. URL: <https://gorodets-adm.ru/ofitsialnye-simvoly/> (дата обращения: 18.02.2026).
11. Промышленность // Официальный сайт Администрации Городецкого Района. URL: <https://gorodets-adm.ru/administratsiya-rayona/struktura-administratsii/upravlenie-ekonomiki/promyshlennost/> (дата обращения: 18.02.2026).

12. Рысаева М.А., Рысаева И.А. Особенности и перспективы развития туризма в малых городах России // Настоящее и будущее России в меняющемся Мире: общественно-географический анализ и прогноз: Материалы международной научной конференции (XII Ежегодная научная Ассамблея АРГО). Ижевск: Издательский центр "Удмуртский университет", 2021. С. 894–899.
13. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». URL: <https://gorodsreda.ru/> (дата обращения: 18.02.2026).
14. Черкасова М.А., Васильева О.А., Береговская Т.А., Кулакова С.В. Креативные технологии в продвижении бренда города Салаира Кемеровской области // Муниципальная академия. 2024. С. 382–390. DOI 10.52176/2304831X_2024_01_382.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avilova N.L., Skabeeva L.I., CHurilina I.N., Nekhajchuk D.V. Suvenirnaya produkcija kak faktor razvitiya turistskih destinacij // Sovremennye problemy servisa i turizma. 2023. №2. S. 21–31. DOI 10.5281/zenodo.7983223.
2. Argir A.A., Senchenkova O.S. Prodvizhenie regionov cherez autentichnyj territorial'nyj brending Rossii // Vestnik nauki. 2025. №10 (91). S. 20–27.
3. Vserossijskaya perepis' naseleniya 2020 // FADN ROSSII. 2023. URL: <https://fadn.gov.ru/otkritoegenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
4. Genenko O.N., Miroshnichenko E.V., Ryadnova S.A. Instrumenty effektivnogo brendinga territorii: teoreticheskij aspekt // Biznes. Obrazovanie. Pravo. 2023. № 1(62). S. 109–114. DOI 10.25683/VOLBI.2023.62.543.
5. Zajceva A.S. Brending rossijskih gorodov: teoreticheskie osnovy i prakticheskaya realizaciya // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo). 2025. №2. S. 126–147. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2025-2-126-147.
6. Isaeva D.D., Polyakov V.A. Marketing territorii, kak instrument ustojchivogo razvitiya regiona // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2025. №12 (130). S. 159–165. DOI 10.24412/2411-0450-2025-12-159-165.
7. Ishimov D.V. Metody povysheniya вовлеченности auditorii v ramkah digital-marketingovyh kampanij // Simvol nauki. 2025. №2-2. S. 99–106.
8. Klimat i prirodnye resursy // Oficial'nyj sajt Administracii Gorodeckogo Rajona. URL: <https://gorodets-adm.ru/spravochnaya-informatsiya/klimat-i-prirodnye-resursy/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
9. Otchet o deyatelnosti Upravleniya kul'tury i turizma administracii Gorodeckogo municipal'nogo okruga 2023 // Gorodeckij municipal'nyj okrug Nizhegorodskoj oblasti. URL: <https://gorodets.nobl.ru/documents/other/191111/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
10. Oficial'nye simvoly // Oficial'nyj sajt Administracii Gorodeckogo Rajona. URL: <https://gorodets-adm.ru/ofitsialnye-simvoly/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
11. Promyshlennost' // Oficial'nyj sajt Administracii Gorodeckogo Rajona. URL: <https://gorodets-adm.ru/administratsiya-rayona/struktura-administratsii/upravlenie-ekonomiki/promyshlennost/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
12. Rysaeva M.A., Rysaeva I.A. Osobennosti i perspektivy razvitiya turizma v malyh gorodah Rossii // Nastoyashchee i budushchee Rossii v menyayushchemsya Mire: obshchestvenno-geograficheskij analiz i prognoz: Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (XII Ezhegodnaya nauchnaya Assambleya ARGO). Izhevsk: Izdatel'skij centr "Udmurtskij universitet", 2021. S. 894–899.
13. Federal'nyj proekt «Formirovanie komfortnoj gorodskoj sredy» realizuetsya v ramkah nacional'nogo proekta «Infrastruktura dlya zhizni». URL: <https://gorodsreda.ru/> (data obrashcheniya: 18.02.2026).
14. SHERKASOVA M.A., VASIL'eva O.A., BEREGOVSKAYA T.A., KULAKOVA S.V. Kreativnye tekhnologii v prodvizhenii brenda goroda Salaira Kemerovskoj oblasti // Municipal'naya akademiya. 2024. S. 382–390. DOI 10.52176/2304831X_2024_01_382.

Поступила в редакцию: 02.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.